

TÍTULO: TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS COMO ESTRATÉGIAS PARA A TRADUÇÃO DO CONHECIMENTO NA INTERPRETAÇÃO DE ACHADOS ELETROCARDIOGRÁFICOS

DOI: 10.5281/zenodo.17835136

AUTORES: ELEN CRISTIANE GANDRA, KATHARINA JULIA LACERDA OLIVEIRA, TAYNARA KATHLEEN SILVEIRA DE AQUINO, VERÔNICA ISABELLE JACINTO ROSA, GRAZIELE PEREIRA DA SILVA, RICARDO PEREIRA LIMA, RAKEL LOPES PIMENTEL DE ARAÚJO

INTRODUÇÃO: A INTERPRETAÇÃO ACURADA DO ELETROCARDIOGRAMA (ECG) É UMA HABILIDADE ESSENCIAL PARA A PRÁTICA DA ENFERMAGEM, POIS PERMITE A IDENTIFICAÇÃO PRECOCE DE ARRITMIAS E OUTRAS ALTERAÇÕES CARDÍACAS POTENCIALMENTE GRAVES. APESAR DISSO, A INCORPORAÇÃO DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS À PRÁTICA CLÍNICA AINDA ENFRENTA OBSTÁCULOS, PRINCIPALMENTE DEVIDO AO ALTO VOLUME DE PUBLICAÇÕES E À LENTIDÃO NO PROCESSO DE TRANSLAÇÃO DO CONHECIMENTO. NESSE CENÁRIO, AS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS EMERGEM COMO FERRAMENTAS ESTRATÉGICAS PARA FACILITAR O ENSINO E A APRENDIZAGEM DE CONTEÚDOS COMPLEXOS, CONTRIBUINDO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E A SEGURANÇA DO PACIENTE **OBJETIVO:** RELATAR COMO A TECNOLOGIA EDUCACIONAL SE APRESENTA COMO FERRAMENTA PARA A TRADUÇÃO DO CONHECIMENTO NA INTERPRETAÇÃO DE ACHADOS ELETROCARDIOGRÁFICOS. **MÉTODO:** RELATO DE EXPERIÊNCIA BASEADO NA CONDUÇÃO DA PESQUISA “CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE ESTRATÉGIA DE ENSINO SOBRE ACHADOS ELETROCARDIOGRÁFICOS PARA ENFERMEIROS: ESTUDO METODOLÓGICO”, ATENDENDO AOS PRECEITOS ÉTICOS. A REFERIDA PESQUISA CONTEMPLOU O DESENVOLVIMENTO, VALIDAÇÃO E APLICAÇÃO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA A INTERPRETAÇÃO DE ACHADOS ELETROCARDIOGRÁFICOS. NA FASE TEÓRICA, FORAM DEFINIDOS OS TIPOS E CARACTERÍSTICAS DOS CONTEÚDOS E ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS MAIS ADEQUADAS AO ENSINO DO ECG. **RESULTADOS:** IDENTIFICARAM-SE DIFERENTES RECURSOS UTILIZADOS EM EXPERIÊNCIAS EDUCACIONAIS, COMO SIMULAÇÕES, SOFTWARES, CADERNOS DIDÁTICOS, CURSOS AUTOINSTRUCIONAIS E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS. ENTRETANTO, NÃO HÁ CONSENSO SOBRE UM MODELO PEDAGÓGICO MAIS EFICAZ NO ENSINO DE ELETROCARDIOGRAFIA PARA ENFERMEIROS. OS PRINCIPAIS DESAFIOS RELATADOS ENVOLVEM A COMPREENSÃO TEÓRICA, A MEMORIZAÇÃO E O RECONHECIMENTO VISUAL DOS RITMOS CARDÍACOS, APONTANDO QUE A DIFICULDADE ESTÁ MAIS LIGADA À METODOLOGIA DE ENSINO DO QUE AO CONTEÚDO EM SI. NESSE CONTEXTO, O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS SE APRESENTA COMO ALTERNATIVA VIÁVEL PARA APRIMORAR A TRADUÇÃO DO CONHECIMENTO, PROMOVER O APRENDIZADO SIGNIFICATIVO E MELHORAR A ATUAÇÃO CLÍNICA. **CONCLUSÃO:** AS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS PROMOVEM A PRÁTICA CONTÍNUA E A TRANSLAÇÃO DO CONHECIMENTO. CONTUDO, AINDA EXISTEM LIMITAÇÕES NA TRADUÇÃO DO CONHECIMENTO EM ACHADOS ELETROCARDIOGRÁFICOS PARA ENFERMEIROS.

PALAVRAS-CHAVE: TECNOLOGIA EDUCACIONAL; ENFERMAGEM; ELETROCARDIOGRAFIA; CIÊNCIA TRANSLACIONAL BIOMÉDICA.